

► Foncier et conflits violents en Afrique

Sous la direction de Jean-Pierre Chauveau, Jacobo Grajales
et Éric Léonard

Le grain contre le bétail : la contestation d'un ordre socio-politique imposé

Relecture des conflits agropastoraux de la région de Mundri, au Soudan du Sud

Emmanuelle Veuillet

RÉSUMÉ

Cet article soutient que l'apparition et la persistance des conflits entre les éleveurs déplacés et les habitants de Mundri sont le résultat des transformations induites par l'institution militaire gouvernante (le SPLM/A– Sudan People's Liberation Army (SPLA)/Sudan People's Liberation Movement (SPLM)), et le système qu'elle construit au cours de la guerre de libération (1983-2005). Ainsi, ces conflits agropastoraux ne sont, selon notre étude, ni le résultat mécanique d'une arrivée massive d'éleveurs étrangers dans la région, ni une augmentation de la compétition autour du partage de ressources locales, mais tiennent plutôt à la singularité même de ce groupe d'éleveurs déplacés dinka, par sa relation avec le SPLM/A et la place privilégiée qui leur est réservée dans ce nouvel ordre politique.

MOTS-CLÉS

Soudan du Sud, conflits agropastoraux, SPLM/A, formation de classe, ordre socio-politique, ethnicité

Introduction

Miriguye, Greater Mundri, 14 septembre 2005. En cette fin de saison des pluies, Johnny Batuel, vétéran de la guerre de libération¹, renvoyé dans son village pour cause d'invalidité, est en route pour la récolte. Arrivé dans son champ, il découvre avec stupeur plusieurs vaches en train de paître et détruire ses cultures. Il parvient à en capturer une qu'il amène directement au chef de Miriguye, afin qu'il convoque les propriétaires du bétail pour obtenir une compensation. Une fois chez le chef, les éleveurs refusent non seulement de verser une compensation, mais tentent de récupérer par la force la vache capturée. La querelle dégénère et un éleveur est tué dans un échange de tirs. L'incident n'en reste pas là : les habitants de Miriguye se mobilisent et, après quelques jours, des centaines d'hommes, jeunes et adultes, venus de toute la région de Mundri les rejoignent dans le but de chasser tous les éleveurs déplacés installés dans la région. L'affrontement dure près de deux mois et cause la mort d'une centaine de personnes, éleveurs et personnes mobilisées confondus.

Lorsque nos enquêtés, plus d'une décennie plus tard, relatent les événements de 2005, tous qualifient ce conflit d'inédit : c'était la première fois que des habitants de la région se mobilisaient contre des éleveurs de bétail en formant un groupe d'autodéfense. En outre, ils lient le caractère exceptionnel de cette mobilisation à la période précédente marquée par la violence et la fréquence des disputes entre habitants locaux et éleveurs².

Que nous apportent les littératures sur les conflits fonciers et les conflits armés pour donner sens à ces événements ?

En premier lieu, rappelons que les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la région ont souvent été décrits comme de « violents conflits déterminés

1 Guerre menée par le Mouvement et l'Armée populaire de libération du Soudan (*Sudan's People Liberation Movement and Army – SPLM/A*) contre le gouvernement soudanais et sa politique d'arabisation et d'islamisation. La guerre débuta en 1983 et prit fin en janvier 2005 avec la signature d'un accord de paix (*Comprehensive peace agreement*) entre le SPLM/A et le gouvernement de Khartoum.

2 Différents entretiens croisés conduits avec des habitants de Mundri, avril-mai 2018.

par les ressources » entre « individus de différentes cultures et ethnies³ ». Cette description problématique reprend à son compte deux paradigmes courants dans ces littératures. Le premier paradigme, fondé au départ sur une approche néomalthusienne, pose l'intensification des conflits entre éleveurs et agriculteurs comme un problème de « rareté des ressources » (Homer-Dixon, 1996 ; Peluso & Watts, 2001) ou de compétition autour des ressources, toutes deux pouvant être causées par l'arrivée d'une nouvelle population sur le territoire (migration interne comme externe – André & Platteau, 1998 ; Deininger, 2003). La rareté des ressources, qu'elle soit naturellement⁴ ou socialement produite (Peluso & Watts, 2001), a pour effet de rendre possible l'affrontement violent entre les groupes en compétition.

Reprenant ces mêmes hypothèses, d'autres chercheurs ont élaboré un second paradigme dans lequel la variable identitaire devient le facteur déterminant. Ainsi, l'explosion de violence est d'autant plus probable que s'opposent des groupes « ethniquement » différents, donnant lieu à ce qu'ils ont appelé *sons of the soil conflicts* (« conflits d'autochtonie⁵ »). Mais à la différence des « conflits ethniques », la mobilisation se produit d'abord sur un registre d'autochtonie, qui se forge sur un critère d'appartenance territoriale et d'ancienneté (Geschiera & Jackson, 2006).

Bien que ces deux paradigmes mettent en avant des éléments importants de la situation (immigration, registre d'autochtonie, accès aux ressources), les explications données restent lacunaires et insuffisantes. D'abord, l'approche néomalthusienne, ou « centrée sur les ressources », tend à produire une analyse trop rapide de situations socialement plus complexes dans lesquelles la ressource n'est souvent que le *support* d'un conflit plus large (Van Leeuwen & Van Der Haar, 2015 ; Lund & Boone, 2013 ; Boone, 2007 ; Berry, 2002). En particulier, nous verrons que les ressources en jeu ne sont pas rares, la majorité des parcelles sont non utilisées et des terres avaient même été attribuées aux éleveurs à leur arrivée. De plus,

3 « *Violent resource-based conflicts* » entre « *people of diverse culture and ethnicity* » : termes repris de la documentation de l'ONG *Mundri Relief Development Association*, impliquée dans la résolution des conflits autour du bétail dans la région de Greater Mundri.

4 Au sens d'écologique.

5 D'abord développée en Asie, par Weiner (1978), cette approche a notamment été réutilisée par Fearon & Laitin (2011) et d'autres auteurs sur le continent africain.

comme ces disputes ne concernent qu'un seul des groupes d'éleveurs présents, cela limite l'explication par les ressources. Ensuite, pour ce qui est de l'explication par l'autochtonie, il n'est pas possible de conclure, de façon mécanique, que ces conflits sont apparus du seul fait que les éleveurs soient allochtones. Encore une fois, d'autres éleveurs allochtones étaient présents à la même époque sur le même territoire. Or, les relations des habitants locaux avec ces derniers n'ont jamais atteint un tel niveau de conflictualité. La revendication d'autochtonie, à elle seule, n'explique pas pourquoi une mobilisation naît, à ce moment-là, et contre un groupe d'éleveurs allochtones en particulier.

Un problème commun à ces deux approches (néomatlhusienne et identitaire) est que les acteurs ne sont jamais replacés dans l'économie politique dans laquelle ils s'inscrivent (Moritz, 2006 ; Turner, 2004). Catégoriser les acteurs du conflit comme « éleveurs » ou « fermiers », « autochtones » ou « étrangers », empêche de voir les réseaux de sociabilité dans lesquels ils sont par ailleurs pris, ainsi que les rapports de force et les divisions qui traversent ces groupes (Moritz, 2006). Ces catégories sont statiques, monolithiques, parfois normatives, et masquent les structures sociales et politiques locales et nationales⁶.

D'autres chercheurs ont, par ailleurs, insisté sur le rôle déterminant du système de gouvernance et des institutions en charge de la terre dans la production des conflits fonciers qui traduisent, selon eux, la contestation d'un certain ordre politico-légal (Lund & Boone, 2013 ; Boone, 2017). Dans ces luttes, les acteurs et institutions mobilisent des registres plus ou moins complémentaires – l'usage de la coercition et de la violence n'étant pas exclus – afin d'obtenir la reconnaissance souhaitée et/ou asseoir leur autorité (Peluso & Lund, 2011 ; Sikor & Lund, 2009 ; Ribot & Peluso, 2003). Or, malgré de tels conflits, le pluralisme légal-institutionnel perdure : les institutions en compétition continuent de coexister, gardant chacune la capacité de forger des contrats concurrents (Lund, 2006 ; Sikor & Lund, 2009). Dans notre cas, au moment de la fin de la guerre de libération, il n'y a plus de coexistence

6 Dans des cas de conflits entre éleveurs et agriculteurs, voir Bassett (1988), Moritz (2006) et Turner (2004) ; et dans le contexte du Soudan-Nord, voir Bronkhorst (2012).

entre différents droits et contrats, mais l'imposition par l'institution militaire gouvernante (le SPLM/A⁷) d'un nouvel ordre empêchant toute négociation.

Notre hypothèse est que la multiplication soudaine des conflits agropastoraux dans la région de Mundri n'est ni le résultat mécanique d'une arrivée massive d'éleveurs étrangers dans la région, ni une augmentation de la compétition autour du partage de ressources locales, mais tient plutôt à la singularité même de ce groupe d'éleveurs dinka, en lien avec la relation qu'il entretient avec le SPLM/A et le système que cette dernière institution tente d'imposer. Pour nous ces conflits sont d'abord motivés par l'imposition et/ou la contestation d'un ordre socio-politique nouveau qui modifie au sein de la société, non seulement l'accès aux ressources (Ribot & Peluso, 2003) et le système de régulation qui s'y attache, mais aussi l'ensemble des relations entre autorités et groupes.

Insister sur le rapport de force établi par le SPLM/A nous distingue des approches précédentes qui mettent en avant l'aspect négocié et fluide du jeu institutionnel et social dans les conflits de terre (Peters, 2004). L'institution gouvernante, le SPLM/A, en prenant le contrôle du jeu politique, le réordonne selon une hiérarchie nouvelle qui neutralise le système de régulation préexistant – pourtant formellement toujours en place. Plus qu'une lutte entre agriculteurs et pasteurs, locaux et étrangers, la révolte de 2005 est une réaction violente d'opposition à cet ordre socio-politique imposé par le haut, qui attribue à différents groupes des privilèges, des accès différenciés selon leur relation.

Dans un premier temps, nous exposerons brièvement le système de régulation en place avant la guerre de libération, notamment dans la gestion des conflits agropastoraux afin de mieux comprendre, dans une seconde partie, les transformations apportées par le SPLM/A avec la mise en place

7 Le SPLM/A est à la fois un mouvement politique (SPLM) et une armée de libération (SPLA), nous utiliserons dans l'article à la fois SPLM, SPLA ou SPLM/A, selon les acteurs ou situations concernés. Au cours de la guerre, le SPLM/A parvient à établir son propre système d'institutions dans les territoires qu'il libère et devient l'autorité gouvernante. L'accord de paix de 2005 met fin à la guerre de libération et marque l'entrée du SPLM dans le gouvernement national. Depuis 2005 et même après l'indépendance de 2011, le SPLM a toujours été le parti gouvernant au Soudan du Sud. Quant au SPLA, elle est d'abord intégrée en 2005 à l'armée soudanaise au Sud Soudan avant de devenir en 2011 l'armée nationale du Soudan du Sud.

d'un nouveau système de gouvernance qui modifie, en partie seulement, le rôle des autorités coutumières. Puis, dans une troisième partie, nous décrivons comment ce système s'est progressivement politisé, notamment dans la gestion des disputes entre habitants locaux et éleveurs déplacés dinka venus de Bor⁸ émergeant dans les années 1990. Enfin, nous verrons comment cette politisation par le haut impose un ordre socio-politique hiérarchisé et ethnicisé qui provoque en réaction la révolte des Nyarangos⁹ en 2005¹⁰.

1. La gestion des conflits de terre avant-guerre

Les habitants de la région de Mundri dépendent essentiellement de l'agriculture ainsi que d'autres activités vivrières comme la pêche, la chasse et l'élevage (à petite échelle), elles-mêmes dépendantes des ressources naturelles disponibles. Au départ, les seuls troupeaux de bétail présents appartenaient aux habitants de Mundri, et ce n'est qu'après l'installation de l'administration coloniale britannique, au début du xx^e siècle, que d'autres groupes d'éleveurs venus de régions voisines ont commencé à s'établir dans la région. Ce fut notamment le cas des éleveurs mundaris venus de la région de Terekeka, dont une grande partie s'est finalement installée et même mariée à Mundri¹¹.

Cependant, la transhumance du bétail vers Mundri ne s'est pas toujours faite sans problème. Parfois des disputes éclataient entre éleveurs et habitants locaux à cause des vols de bétail ou de la destruction des cultures par les bêtes en pâture. Les tensions existaient mais étaient, la plupart du temps, contenues par les autorités locales, coutumières et non coutumières. Lorsqu'un

8 Province d'Upper Nile.

9 Nom en langue Moru signifiant « sorgho blanc », céréale la plus cultivée dans la région, qui a été donné au mouvement de révolte et qui désignait aussi les personnes qui y ont participé.

10 Cet article s'appuie sur différents terrains de recherche menés au Soudan du Sud, dans la région de Western Equatorias et surtout dans la province de Mundri en 2017-2018 et en Ouganda en 2016-2017. Lors de ces recherches, une centaine d'entretiens ont été réalisés avec des habitants de la région qui s'y trouvaient au moment des événements : paysans, anciens ou actuels administrateurs locaux, et membres du SPLM/A. Cette recherche a bénéficié d'un financement du projet ERC (n° 669690) soutenu par l'European Research Council (ERC) dans le cadre du programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne Horizon 2020.

11 Entretien avec un résident de Mundri lui-même marié à une femme Mundari, avril 2018.

incident survenait, le litige était reporté, le plus souvent, au « chef » ou *headman* directement, qui devait ensuite recevoir le plaignant pour discuter du problème et s'assurer de la véracité de la plainte. Après vérification, le chef pouvait réunir ses différents « assistants » (*subchiefs*) et les « anciens » (*elders*) du village afin d'organiser une réunion qui prenait la forme d'une audience¹². Ils invitaient les deux parties à se présenter, et si l'accusé venait d'un autre village, d'un autre groupe, son chef et les anciens de son groupe devaient aussi venir à cette rencontre. C'était au cours de cette réunion, avec l'ensemble des autorités coutumières et parties présentes, qu'une discussion sur la résolution à apporter au litige s'ouvrait. Très souvent les chefs des deux parties évoquaient des compensations qui étaient calculées sur la base des cultures détruites et du rendement que celles-ci auraient pu donner, ou à partir du nombre de bêtes volées. Ces compensations étaient le plus souvent versées et les tensions disparaissaient après ce type de résolution. Les cas les plus compliqués restaient les vols de bétail, car, la plupart du temps, ils étaient perpétrés par des groupes plus mobiles et, surtout, moins dépendants des autorités coutumières présentes. Si jamais des personnes n'étaient pas satisfaites du jugement rendu, elles avaient la possibilité de saisir les autorités administratives du gouvernement soudanais. Or, très peu de gens le faisaient du fait que les populations du Sud n'avaient, de manière générale, pas confiance en l'administration soudanaise venue du Nord, tenue responsable des discriminations subies, et ce, d'autant plus après le début de la guerre en 1983.

C'est pourquoi, finalement, avant la guerre de libération, d'après les habitants de la région, les cas de disputes étaient relativement limités. La plupart du temps, les éleveurs qui souhaitaient venir avec leur bétail ne s'installaient qu'après avoir obtenu une autorisation des chefs de village, comme l'explique un ancien administrateur : « Avant, c'était les gens de Terekeka qui amenaient leur bétail, et lorsqu'ils venaient, ils le faisaient avec l'accord de la communauté. Il n'y avait donc aucun problème¹³. »

12 Des positions formalisées et héritées de la période coloniale, comme le montrent Leonardi (2015) et Grandin-Blanc (1982) notamment pour les régions nilotiques du Soudan.

13 Entretien, mai 2018 (« The people coming with cattle before were from Terekeka and they come with the agreement of the community there. So there was no problem » ; traduction en français de l'auteure).

Et, le plus souvent, un espace était concédé aux éleveurs qui arrivaient. L'absence de conflits majeurs à cette période est souvent expliquée par nos enquêtés par la *proximité sociale* existant notamment grâce aux mariages mixtes, au respect des normes locales et à la considération portée à l'environnement : « Les Mundaris gardent leur bétail de la même manière que notre communauté. Ils ne laissent pas le bétail entrer dans les cultures¹⁴. »

2. L'arrivée du SPLM/A et son modèle de gouvernance

Avant de s'intéresser aux conflits entre éleveurs et cultivateurs qui ont pris place pendant la guerre de libération, il est nécessaire de décrire le système dans lequel ces conflits s'inscrivent. La guerre de libération transforme la vie quotidienne des habitants des Western Equatorias, et ce, notamment par la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance par le SPLM/A qui s'impose alors comme institution gouvernante.

2.1. L'armée au centre du système de coercition

En 1983, le SPLM/A entre en guerre contre le gouvernement du Soudan¹⁵ dans le but de libérer le Sud des politiques discriminatoires en place et de créer un Soudan uni, démocratique et laïque. La guerre se manifeste d'abord dans les régions Centre, Nord et Est de l'actuel Soudan du Sud, d'où sont lancées les premières opérations militaires du SPLM/A et d'où viennent la majorité des recrues de l'armée. Au milieu des années 1980, pour la première fois, l'armée de libération arrive dans les Western Equatorias, mais ce n'est que quelques années plus tard, avec le commandant James Wani Igga¹⁶, que l'armée de libération revient et, cette fois-ci, s'y installe pour de bon.

14 Entretien avec un habitant de Mundri, vivant dans la région à l'époque, avril 2018 (« Mundaris the way they look after their cattle it is like our community. They don't leave the cattle to go to farms » ; traduction de l'auteure).

15 Le SPLM/A a été fondé par John Garang de Mabior, haut gradé militaire dinka originaire de la région de Bor, qui dirigea le mouvement jusqu'à sa mort en 2005. Au départ, d'autres mouvements s'étaient aussi rebellés contre le Nord, mais le SPLM/A est très vite devenu le principal groupe d'opposition, ralliant les autres groupes à son mouvement (Johnson, 2011).

16 Commandant du SPLA à l'époque, originaire de Central Equatoria, nommé vice-président en 2013 par Kiir.

À son début, le système de la guérilla est très peu institutionnalisé et ce n'est que progressivement que se développe un système de gouvernance. Au départ, les soldats du SPLA commencent à installer leurs bases dans les zones rurales afin d'être suffisamment loin des centres urbains contrôlés par le gouvernement de Khartoum et relativement proches des zones d'habitation. Cette proximité géographique est importante car la survie de la guérilla en dépend. En effet, la stratégie du SPLM/A, d'un point de vue logistique, est de s'appuyer entièrement sur la population locale et, notamment, sur les chefs en charge de ces villages pour obtenir tout ce dont ils ont besoin.

Les premières années, très peu de personnes des Equatorias rejoignent le mouvement. C'est seulement lorsque certains gradés SPLA originaires de cette province, comme James Wani Igga mentionné précédemment, arrivent à Mundri et que d'autres figures connues comme le général Abu John (ancien général des Anyanya I¹⁷ en Equatorias) rejoignent le mouvement, que de nombreux hommes de la région s'engagent du côté des rebelles à la fin des années 1980.

Cependant, les relations entre l'armée de libération et la population restent très tendues, et ce, notamment à cause du maintien de la conscription et des très lourdes réquisitions. Dans le cadre de leurs opérations, les soldats arrivent souvent par centaines dans une zone et les habitants ont pour ordre de leur préparer et de leur amener de la nourriture au plus vite, même si celle-ci manque, ou de porter leur matériel, leurs munitions jusqu'au front ou jusqu'à leur base sous risque d'être battus ou arrêtés s'ils refusent de le faire.

Au départ, lorsque des régions sont libérées, une structure militaro-civile sous le nom de CMA (*civil military administration*) est mise en place et chaque région libérée possède à sa tête un commandant du SPLA. Puis, lors la convention Nationale du SPLM tenue en 1994, il est décidé que des autorités « civiles » nommées par le commandant en chef du SPLA prennent le relais des commandants militaires et deviennent les nouvelles autorités en charge dans les zones libérées. L'armée n'est, dès lors, plus censée interférer dans les domaines non-militaires et dans la gouvernance de la population civile. Or, dans la pratique, l'autorité civile ne fait bien souvent qu'exécuter

17 Mouvement de guérilla sudiste en lutte contre le gouvernement de Khartoum, à l'origine de la première guerre civile soudanaise (1955-1972).

les ordres venus de Garang et la très grande majorité des personnes nommées sont directement issues des rangs du SPLA.

2.2. Autorités coutumières et régulation des conflits

En dépit de la position dominante de l'armée dans ce système, les autorités coutumières continuent d'occuper une place importante. Les chefs demeurent, dans le système du SPLM/A, les premiers administrateurs au niveau local.

Lorsque la rébellion arrive dans la région de Mundri, la première chose mise en place est un système de réquisition pour nourrir les soldats, et ce, à l'aide des chefs qui sont chargés de recueillir personnellement les biens demandés auprès de leur population. De plus, les chefs sont aussi responsables de la conscription¹⁸. S'ils ne parviennent pas à mobiliser le nombre demandé de personnes, ils risquent bien souvent de se faire battre devant leur population ou de se faire révoquer par le commandant de la zone.

Ainsi toutes les demandes du SPLM/A doivent passer par les chefs, les soldats n'étant pas censés aller voir la population et se servir directement. Si des chefs refusent d'exercer ce rôle, ils se voient alors remplacé par un autre chef nommé par le SPLM/A afin d'exécuter les ordres énoncés par celui-ci (Leonardi, 2015).

Au niveau du système de justice, le SPLM/A a catégoriquement refusé le système de la charia imposé par Khartoum en 1983, mais il a souhaité conserver l'ensemble du système coutumier préexistant, reconnaissant la primauté des lois coutumières dans les zones contrôlées (Kuol, 1997). Le SPLM/A s'appuie alors sur les chefs pour rendre justice et faire respecter les nouvelles régulations établies par le mouvement. En cas de disputes, les personnes se rendent d'abord auprès du chef et de ses assistants afin de régler leur litige. Si le cas est grave, par exemple un meurtre ou un viol, ou que la décision des chefs est contestée, le cas peut remonter jusqu'au commandement du SPLM/A en charge de la zone et les comités judiciaires mis en place par le mouvement¹⁹.

¹⁸ Entretien avec un ancien administrateur du CMA, mai 2018.

¹⁹ Entretiens avec des chefs en charge de la population civile lors de la guerre de libération dans la région, avril-mai 2018.

Ainsi, du point de vue des habitants de ces zones libérées interrogés, les régulations introduites par le SPLM/A ne sont finalement pas si nombreuses et elles visent surtout à contrôler le mouvement des personnes et des biens vers les zones gouvernementales. Selon eux, le nouveau système de lois auquel ils doivent se soumettre diffère peu de l'ancien au vu de l'importance donnée aux lois coutumières préexistantes et du rôle central joué par les chefs coutumiers.

3. La politisation et les nouveaux conflits autour du bétail

L'arrivée massive de déplacés dinka dans les années 1990 vient mettre à l'épreuve ce nouveau système de gouvernance. L'installation de ces populations dans la région de Mundri devient une importante source de tensions entre déplacés, population hôte et autorités en charge, révélant la politisation du système par le haut.

3.1. Les premières tensions

Au début des années 1990, des dissensions naissent au sein du leadership du SPLM/A tout particulièrement entre le leader de l'armée de libération, John Garang, et un autre groupe de commandants, qui quittent le SPLA pour former leur groupe, le SPLM-Nassir. Ce groupe est majoritairement composé de Nuer et Shillok, avec à leur tête les commandants Riek Machar et Lam Akol. Ils reprochent à Garang sa gestion autoritaire du parti et un certain favoritisme à l'égard de son groupe d'appartenance (Dinka) et de ses proches (venus de la région de Bor notamment). En octobre 1991, Bor est attaquée par le groupe de Nassir et plusieurs milliers de civils dinka sont tués (Johnson, 2011). Les survivants et les populations alentour tentent de trouver refuge dans une région voisine avec l'appui des autorités religieuses de l'Église épiscopale. C'est finalement le diocèse de Mundri qui fait la demande auprès des autorités pour les accueillir.

Bien que d'autres populations sont aussi déplacées dans la région de Mundri, les tensions se concentrent autour des réfugiés dinka venus de Bor. Comme l'explique un de nos enquêtés, qui travaille alors à l'Institut du développement rural d'Amadi, c'est à l'arrivée du bétail que les premières

tensions apparaissent : « Beaucoup des déplacés sont arrivés avec leur bétail. C'est ce qui marque le début du conflit²⁰. »

En effet, les habitants se sentent vite « envahis » par le bétail²¹, voyant leur nombre ne cesser de croître :

Les personnes arrivées comme IDP (déplacés internes) ont commencé à s'installer dans notre région, sur l'ensemble des terres moru. Les troupeaux de bétail étaient partout. Et vous savez, les gens qui faisaient des allers retours, ils ont passé l'information qu'ici la terre est bonne et c'est comme ça qu'encore plus de bétail a commencé à arriver²².

Cette cohabitation devient alors rapidement conflictuelle. Tous les habitants présents à l'époque à Mundri, qu'ils soient cultivateurs ou administrateurs pour le SPLM/A, dénoncent les destructions fréquentes des terres cultivées par les éleveurs : « Nous, on gagne notre vie de l'agriculture mais eux ne savent pas ce que c'est, ils se fichent de nos cultures. Ils se préoccupent seulement de leur bétail²³. »

Comme le rappelle le directeur de l'époque du Sudan Relief Rehabilitation Association (branche humanitaire du SPLM/A) :

Il n'y avait pas de tensions au sein du camp de déplacés mais plutôt dans les zones autour, là où le bétail allait paître. [...] Parce qu'ici les gens vivent de l'agriculture et quand le bétail arrive, il abîme toutes leurs cultures²⁴.

20 Entretien, avril 2018 (« A lot of them moved with their cattle. You mark that as the beginning of the conflict » ; traduction de l'auteure).

21 Entretiens réalisés avec des agriculteurs dans la région de Mundri, avril-mai 2018.

22 Entretien avec un habitant de Mundri, avril 2018 (« Then, the people who came as IDP [Internally Displaced People] started to spread all over the Moru area, in our area. Cattle camps were everywhere. And you know people who come and pass, then the information passed among them that the land is good, and more cattle started coming » ; traduction de l'auteure).

23 *Ibid*, note 20 (« We earn our living from the farms but these ones don't know how to do and they don't care about the farms. They just care about their cattle. » ; traduction de l'auteure).

24 Entretien, mai 2018 (« The tensions were not in the [IDP] camp but the tensions were in local areas, where the cattle has to go and graze (...). Because the people live on agriculture and when the cattle comes they disturb their agriculture » ; traduction de l'auteure).

En plus des destructions de terre, les habitants locaux rapportent de nombreux incidents d'occupation illégale ou d'éviction forcée. Les habitants pouvaient se voir refuser l'accès à la forêt, à la rivière, sous prétexte que les éleveurs y gardaient leur troupeau. Ils étaient menacés physiquement s'ils s'y rendaient, ce qui les empêchait alors de mener des activités vivrières importantes²⁵ :

« Puis le bétail s'est mis à détruire les champs des gens. Et lorsque vous leur dites « s'il vous plaît, prenez garde à votre bétail, je ne veux pas qu'il mange mes cultures », ils vous répondent « si le bétail ne peut pas détruire les cultures, où voulez-vous qu'il trouve sa nourriture ? ». Et puis ils étaient armés, très bien armés. [...] Tous les endroits où vous avez l'habitude d'aller sont désormais occupés par leur bétail et ils [les éleveurs de bétail] vous interdisent d'y aller. Les gens d'ici dépendent de la récolte de fruits sauvages, de miel... ils ont leurs ruches partout dans les arbres. Or il arrive qu'ils [les éleveurs de bétail] les décrochent et les détruisent²⁶. »

À quoi s'ajoutent d'autres provocations jugées « intolérables », comme le fait que leurs terres soient rebaptisées par les déplacés sous le nom de « new Bor » ou qu'ils installent des drapeaux reprenant les signes de leur région d'origine²⁷.

3.2. Derrière le bétail, l'armée

En examinant de plus près les disputes qui prennent place dans la région de Mundri entre déplacés et habitants locaux, on remarque que la position de l'armée de libération est loin d'être neutre. Bien que le déplacement de ces milliers de personnes venues de Bor, comme leur relocalisation dans la région de Mundri, ne peuvent être attribués à une stratégie du SPLM/A,

25 Différents entretiens réalisés en Ouganda, à Juba et Mundri, 2017-2018.

26 Entretien avec un ancien travailleur humanitaire basé à Mundri, aujourd'hui membre du gouvernement d'Amadi, avril 2018 (« Then cattle started destroying crops of people. And when you say "please take care of your cattle, I don't want it to eat from my crops", they could answer you "If the cattle is not destroying the crops where do you expect them to eat?. And they were armed, very well armed.. [...] All your places are occupied by their cattle and they tell you to not go. The people here depend on wild fruits, honey... They have beehives everywhere in the trees. They [cattle keepers] could put them down and destroy them even » ; traduction de l'auteure).

27 *Ibid.*, note 25.

l'arrivée de leur bétail, depuis Bor jusqu'à Mundri, a été, quant à elle, soutenue, voire encouragée par son commandement. Une grande partie du bétail est arrivée après que les premiers déplacés se sont installés. Beaucoup des troupeaux de bétail sont alors « escortés » « par les soldats du SPLA²⁸ » depuis Bor jusqu'à Mundri.

De plus, à la différence de tous les autres groupes d'éleveurs présents dans la région, les éleveurs venus de Bor sont lourdement armés. Ils possèdent un équipement équivalent, voire plus sophistiqué que celui attribué aux soldats sur le front²⁹. Or, jamais un tel armement, et encore moins le port de l'uniforme militaire, n'a été observé chez d'autres groupes d'éleveurs³⁰. Cette relation, visible, entre l'armée et les éleveurs venus de Bor accroît la méfiance de la population locale vis-à-vis du SPLM/A, désormais considéré comme partie prenante dans ces disputes.

Le soutien apporté aux éleveurs est, de fait, consenti par les plus hauts responsables du SPLM/A, qui ont un intérêt certain à la venue du bétail à Mundri. En effet, la majorité du bétail déplacé appartient à des commandants du SPLA, qui, pour la plupart, sont aussi originaires de Bor. Finalement, les personnes identifiées comme éleveurs dans les campements de bétail ne sont que « gardiens » aux ordres des commandants, qui déploient une partie de leurs soldats ou embauchent des proches, qu'ils arment, afin de garder leur bétail³¹. La protection de ce bétail est, pour ces commandants du SPLA, d'une importance capitale, au vu de la valeur économique, politique, sociale que le bétail représente, et ce, d'autant plus en temps de guerre (Pinaud, 2014). Ainsi, parler des problèmes de bétail devient de plus en plus compliqué et risqué, comme l'exprime cet enquêté : « Parler des destructions causées par le bétail revient à s'attaquer au commandant³². » Se positionner contre la présence du bétail, c'est s'opposer à l'armée.

28 Entretien avec une des personnes faisant partie du CMA à l'époque, mai 2018.

29 Entretien avec un responsable d'une ONG investie dans la médiation de ces conflits, avril 2018.

30 *Ibid.*, note 29.

31 Différents entretiens réalisés avec des autorités en place à l'époque, des chefs coutumiers et des habitants de la région, avril-mai 2018.

32 Entretien avec un ancien responsable du CMA à l'époque, mai 2018 (« When you talk about cattle destruction it means you're attacking the commander » ; traduction de l'auteure).

Cependant, cette collusion est à distinguer des stratégies de milicianisation menées par le gouvernement de Khartoum qui consistaient à armer des groupes d'éleveurs du Nord dans le but de les utiliser pour combattre la rébellion au Sud. Ce que d'ailleurs le SPLM/A ne manqua pas de faire à son tour dès le milieu des années 1980, en armant des groupes locaux déjà constitués, qui étaient au départ des gardiens de bétail dans les villages, connus sous le nom de *titweng*, notamment dans la région de Bahr el Ghazal (Pendle, 2015 ; Kuol, 2017). Dans notre situation, les soldats mobilisés et les gardiens de bétail armés dans les campements autour de Mundri n'avaient pas pour but de se joindre à l'effort de guerre au côté du SPLA. Ils avaient comme seule mission de protéger la ressource financière et sociale, considérable, que représentait ce bétail pour les commandants.

3.3. La paralysie des institutions locales

Ce conflit d'intérêts n'est pas sans incidence sur les institutions de régulation en charge de ces conflits avec le bétail. L'implication des hauts commandants du SPLM/A dans les affaires de bétail empêche alors les habitants de Mundri, comme les autorités référentes, de se saisir de ces disputes et d'avoir recours aux modes de régulation habituels. Même les plus hautes autorités de l'administration civile à l'époque reconnaissent n'avoir rien pu faire, et ce, malgré leur proximité avec le mouvement. Certains enjeux ne relevaient tout simplement plus de leur responsabilité³³. Le système devait fonctionner de telle sorte que les intérêts des commandants, Dinka, ne soient pas contrariés.

Les victimes de ces occupations ou destructions se sentaient prises dans une impasse. Les demandes de compensation pour les pertes occasionnées n'aboutissaient jamais, dès lors que le bétail et les éleveurs accusés bénéficiaient du soutien politique et de la protection armée des commandants.

Le système de régulation mis en place autour des chefs coutumiers n'avait pourtant pas été abrogé ou supprimé. Mais, en pratique, il devenait inopérant dès lors que les litiges concernés engageaient les éleveurs dinka de Bor. L'incapacité des institutions coutumières à gérer ces disputes n'était

33 Entretiens avec d'anciens responsables au niveau du CMA, avril-mai 2018.

donc pas inhérente à l'institution même ou aux normes qu'elle suivait³⁴, mais provenait du système politique et du rapport de force établi.

Au niveau des ONG investies dans la résolution de ces conflits avec les éleveurs dinka, comme Mundri Relief Development Association, les travailleurs sociaux font tous le même constat de leur « incapacité à régler ce genre de conflits », dénonçant la « politisation » de ces disputes³⁵. Même si les autorités militaires et politiques se joignent au programme de médiation, certains sujets restent complètement « tabous », comme la question de l'armement des éleveurs³⁶, et la plupart des résolutions prises ne sont à terme pas appliquées. Cette paralysie du système affecte alors toutes les instances de régulation impliquées localement dans la gestion de ces conflits, autorités coutumières comme ONG.

4. La révolte de 2005

Le caractère systématique des destructions de cultures, des refus de compensation et de l'absence de poursuite à l'encontre des éleveurs impliqués, dès lors que ceux-ci sont dinka originaires de Bor, rend visible cette nouvelle relation de domination qui se traduit par un accès différencié aux ressources comme aux autorités. La multiplication des disputes entre éleveurs de Bor et habitants locaux est le résultat de ce nouvel ordre politique ethnicisé imposé par le SPLM/A.

4.1. L'ethnicisation de l'ordre socio-politique

Le système imposé par le SPLM/A dans la guerre tend à redéfinir les rapports entre groupes sociaux (Pinaud, 2013) et autorités, selon de nouveaux critères politiques et identitaires.

³⁴ Cette situation contredit une partie de la littérature qui pose l'institution coutumière comme incapable de réguler les conflits de terre à cause de mécanismes de résolution dysfonctionnels (Fred-Mensah, 1999) ou de leur intérêt personnel pour le pouvoir et le contrôle (Van Donge & Pherani, 1999).

³⁵ Plusieurs entretiens avec des membres d'ONG locales impliquées dans ces enjeux réalisés à Mundri, mai 2018.

³⁶ Entretien avec Charles, un des travailleurs de ces ONG, réalisé à Mundri, avril 2018.

Les habitants de Mundri perçoivent les destructions de cultures par les éleveurs de Bor comme des provocations intentionnelles insupportables et dénoncent unanimement l'impunité dont jouit ce seul groupe d'éleveurs³⁷. En effet, les éleveurs mundaris présents à la même époque n'ont jamais bénéficié d'un tel traitement de la part des autorités militaires. Tout au long de la guerre, ces derniers ont continué, en cas de disputes avec des agriculteurs, à se soumettre au système de régulation existant donnant naissance à un système différencié. Cet appareil clientéliste créé par les commandants contribue à dessiner au sein de la société une « caste » – un groupe de privilégiés tous issus d'un même groupe d'appartenance (Dinka Bor). L'interprétation de cette stratégie par le reste de la population comme le produit d'une solidarité ethnique³⁸ renforce le clivage identitaire.

Ainsi, les commandants du SPLM/A ont, par leurs stratégies d'accumulation et de clientélisation, posé les bases d'un ordre socio-politique ethnicisé, perçu comme tel par la population. Pour nos enquêtés, la distinction entre, d'un côté, une personne du groupe Dinka et, de l'autre, un gardien de bétail dinka venu de Bor soutenu par l'armée ne fait plus sens : la perception est que cette inégalité de traitement vaut désormais pour toutes les personnes dinka. Le fait d'être dinka semble faire office de passe-droit, non seulement dans les disputes autour de la terre ou du bétail, mais dans le système politique en général.

Les disputes entre éleveurs et population locale objectivent un nouveau rapport de force avec, d'un côté, des gagnants, qui se définissent par leur relation privilégiée avec des autorités militaires appartenant au groupe Dinka et, de l'autre, des perdants, qui sont le reste de la population, non intégré à ces réseaux de pouvoirs et de fait non-dinka. Ces conflits autour du bétail révèlent l'imposition d'une nouvelle hiérarchie au sein de la société en partie fondée sur un critère identitaire.

4.2. La mobilisation des *Nyarangos*

Lorsque les accords de paix³⁹ entre le gouvernement de Khartoum et le SPLM/A sont signés en janvier 2005, les habitants de Mundri avaient bon

37 Entretiens avec habitants de la région de Mundri, 2017-2018.

38 *Ibid.*, note 37.

39 *Ibid.*, note 7.

espoir de voir les déplacés retourner chez eux avec leur bétail. Or, même après plusieurs mois, la grande majorité des déplacés et/ou éleveurs continuaient de vivre dans la région. Beaucoup soupçonnaient alors les déplacés d'être venus occuper, conquérir leur terre avec l'aide des commandants du SPLM/A, certains y voyant une stratégie venant directement de Garang⁴⁰, qui avait alors une partie de son bétail installée dans la région de Mundri⁴¹. La mort tragique de ce dernier en juillet 2005 dans un crash d'hélicoptère, après la signature de l'accord final, est vécue comme un tournant, même si personne ne savait réellement quelles en seraient les conséquences. C'est donc à la fois dans un contexte politiquement neuf et incertain, empreint d'une amertume grandissante envers les autorités du SPLM/A et leur inaction, que la mobilisation prend forme.

La mobilisation commence en septembre 2005, juste après l'incident de Miriguye décrit en introduction. Il suffit de quelques jours pour que les premiers groupes de jeunes se rassemblent et commencent à affronter les gardiens de bétail dans leur campement. À partir de là suit une mobilisation de masse inédite parmi les habitants de la région de Mundri Est et Ouest : le message passe de villages en villages, et des centaines d'hommes s'organisent et les rejoignent. Pour eux, tous les éleveurs et déplacés venus de Bor doivent quitter la région de Mundri⁴². Des opérations, coordonnées, sont lancées dans toute la région. En deux mois, l'ensemble des éleveurs et des déplacés dinka sont chassés de la région.

Aucun de nos enquêtés ne se souvient de précédents mouvements vigilants auxquels auraient pu être comparés les Nyarangos ou qui auraient pu former la base d'une telle mobilisation⁴³. Le caractère exceptionnel de cette mobilisation se retrouve d'ailleurs dans le discours de légitimation mobilisé autour de ce conflit et la narration de ces événements par nos

40 À la suite des accords de 2005, John Garang était devenu vice-président du Soudan et président de la région autonome du Sud Soudan.

41 Différents entretiens croisés avec des personnes originaires de Mundri, toutes présentes à l'époque dans la région, 2017-2018.

42 Entretiens avec des anciens *Nyarangos*, janvier et mai 2018.

43 Entretiens avec plusieurs anciens *Nyarangos*, 2018.

enquêtés. Le recours à la violence était vu comme le seul moyen de ne pas « renoncer à leur terre » et de s'assurer le droit d'y demeurer ⁴⁴ :

2005, c'est l'année où les *Nyarangos* et les éleveurs de bétails se sont affrontés. Nous avons défendu nos terres d'une occupation, pour qu'elles ne nous soient pas volées. [...] Nos fils se sont sacrifiés pour défendre nos terres afin que nous puissions continuer de manger et d'y vivre⁴⁵.

Ce conflit fut associé à l'idée de *lemi*, qui signifie « guerre juste » en langue moru⁴⁶, comprise comme une guerre légitime d'autodéfense que l'on mène pour sa survie⁴⁷. Ceux qui portaient au combat recevaient la bénédiction et l'encouragement des anciens et des esprits qui leur sont attachés. Au regard des mémoires locales, cette manifestation du *lemi* reste rare⁴⁸.

C'est dans ce contexte qu'un registre d'autochtonie émerge, sous la forme d'un « Eux », définissant l'étranger, les éleveurs déplacés, les *dinka* contre un « Nous », qui recouvrait tous les groupes « natifs » de cette région, majoritairement du groupe moru, à qui cette terre menacée appartient. Or, même si ce discours identitaire est mobilisé dans la lutte, il ne faut pas surestimer ou mal interpréter le rôle qu'il a joué. La mobilisation de 2005 est d'abord un mouvement de révolte contre l'ordre socio-politique imposé par le SPLM/A au cours de la guerre, qui s'est notamment manifesté au travers des disputes de bétail. C'est l'impunité d'un groupe, l'incapacité des autorités comme leur propre incapacité à s'opposer à un tel rapport de force qui pousse les habitants de Mundri à la révolte.

44 Différents entretiens avec des anciens *Nyarangos* et non combattants tous originaires de la région de Greater Mundri, 2017-2018.

45 Entretien avec un ancien de Mundri, mai 2018 (« 2005, that is the time when Nyarangos and cattle fought. We defended our land from occupation, from being grabbed... (...) our sons sacrificed themselves to defend our lands for us to eat and live on it » ; traduction de l'auteure).

46 Principale langue locale parlée dans la région de Mundri Est et Ouest par différents groupes, mais à l'origine langue parlée par les personnes du groupe moru.

47 Entretien avec un ancien commandant moru du SPLM/A, qui est considéré aujourd'hui comme un ancien très influent, mai 2018.

48 Entretien avec plusieurs anciens et jeunes leaders au sein de la communauté moru, avril-mai 2018.

La mobilisation de 2005 ne peut être comprise indépendamment de la guerre de libération, et de son expérience localisée, marquée par l'apparition d'une nouvelle relation de domination qui a joué en défaveur de la population locale. Le fait que, pendant ces deux mois de conflit, l'armée ait continué, de manière plus ou moins dissimulée, de soutenir les gardiens de bétail, a renforcé la vision d'un combat politique à mener contre un système, pour sa propre survie. Néanmoins, le fait que les contingents militaires mobilisés dans le conflit ainsi que les gardiens de bétail soient tous du même groupe d'appartenance (Dinka) alimente aussi cette lecture ethnique, identitaire du conflit.

Conclusion

Dans cet article, nous avons voulu montrer comment les changements politiques ayant pris place au cours de la guerre de libération ont participé à la multiplication des disputes entre éleveurs et population locale et ont ainsi créé les conditions de la révolte de 2005. Intégrer dans notre analyse l'expérience localisée et située de la guerre de libération nous permet de rendre compte du système imposé par la nouvelle institution militaire gouvernante, le SPLM/A, et de ses effets sur la population locale.

La persistance des disputes entre éleveurs déplacés et population locale, comme la révolte de 2005, ne peut être comprise indépendamment du système politique dans lequel ces disputes ont pris place. L'appareil clientéliste mis en place par le SPLM/A autour du bétail déplacé dans la région de Mundri transforme la nature de ces conflits locaux. Ils ne sont plus entre propriétaires, gardiens de bétail et agriculteurs, mais opposent des militaires représentant l'institution gouvernante à une population dont les institutions ont été bâillonnées.

C'est l'exceptionnalité de la situation dans laquelle les acteurs se trouvent et la nature du rapport de force qui se joue contre eux qui donnent forme à la mobilisation de 2005. La révolte des *Nyarangos* est une contestation de l'ordre socio-politique ethnicisé imposé par le SPLM/A dans la guerre et après.

L'AUTEUR

Emmanuelle Veillet

Emmanuelle Veillet est doctorante en science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattachée au laboratoire du CESSP et Junior Research Fellow au sein du programme ERC « Social Dynamics of Civil Wars ». Son travail de thèse porte sur les reconfigurations socio-politiques d'une région rurale au Soudan du Sud dans le contexte de la guerre civile. Ses recherches portent sur la redéfinition du rapport État-société en contexte de guerre, aux questions de mobilisation en espace rural, et aux expériences quotidiennes dans la guerre.

BIBLIOGRAPHIE

- André, C., & Platteau, J-P. (1998). Land Relations Under Unbearable Stress: Rwanda Caught in the Malthusian Trap. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 34(1), 1-47. [https://doi.org/10.1016/S0167-2681\(97\)00045-0](https://doi.org/10.1016/S0167-2681(97)00045-0)
- Bassett, T. J. (1988). The Political Ecology of Peasant-Herder Conflicts in the Northern Ivory Coast. *Annals of the Association of American Geographers*, 78(3), 453-472. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1988.tb00218.x>
- Berry, S. (2002). Debating the Land Question in Africa. *Comparative Studies in Society and History*, 44(4), 638-668. <https://doi.org/10.1017/S0010417502000312>
- Boone, C. (2017). Sons of the Soil Conflict in Africa: Institutional Determinants of Ethnic Conflict Over Land. *World Development*, 96, 276-293. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.012>
- Boone, C. (2007). Property and Constitutional Order: Land Tenure Reform and the Future of the African State. *African Affairs*, 106(425), 557-586. <https://doi.org/10.1093/afraf/adm059>
- Bronkhorst, S. (2012). Rareté de ressources et conflit entre pasteurs et agriculteurs au Sud-Kordofan, Soudan. Les obstacles à la promotion du pastoralisme comme forme d'adaptation au changement climatique. *Cultures & Conflits*, 88(4), 111-132. <https://doi.org/10.4000/conflits.18589>
- Deininger, K. (2003). *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. A World Bank policy research report. The World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/485171468309336484/Land-policies-for-growth-and-poverty-reduction>
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2011). Sons of the Soil, Migrants, and Civil War. *World Development*, 39(2), 199-211. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.031>
- Fred-Mensah, B. K. (1999). Capturing Ambiguities: Communal Conflict Management Alternative in Ghana. *World Development*, 27(6), 951-965. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00043-1](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00043-1)
- Geschiere, P., & Jackson, S. (2006). Autochthony and the Crisis of Citizenship: Democratization, Decentralization, and the Politics of Belonging. *African Studies Review*, 49(2), 1-8. <https://doi.org/10.1353/arw.2006.0104>
- Grandin-Blanc, N. (1982). *Le Soudan nilotique et l'administration britannique : 1898-1956. Éléments d'interprétation socio-historique d'une expérience coloniale*. Brill.
- Homer-Dixon, T. F. (1996). Environmental Scarcity, Mass Violence, and the Limits to Ingenuity. *Current History*, 95(604), 359-365.
- Johnson, D. H. (2011). *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace or Truce*. James Currey/ Fountain Publishers.

- Kuol, L. B. D. (2017). Dinka Youth in Civil War: Between Cattle, Community and Government. In Jok, J. M., Schomerus, M., Kuol, L. B. D., Breidlid, I. M., & Arensen, M. J (Eds.). *Informal Armies: Community Defence Groups in South Sudan's Civil War* (19-26). Saferworld.
- Kuol, M. A. (1997). *Administration of Justice in the (SPLA/M) Liberated Areas: Court Cases in War-Torn Southern Sudan*. Refugee Studies Programme/ University of Oxford.
- Leonardi, C. (2015). *Dealing with Government in South Sudan: Histories of Chiefship, Community and State*. James Currey.
- Lund, C. (2006). Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa. *Development and Change*, 37(4), 685-705. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2006.00497.x>
- Lund, C., & Boone, C. (2013). Introduction: Land Politics in Africa: Constituting Authority Over Territory, Property and Persons. *Africa*, 83(1), 1-13. <https://doi.org/10.1017/S000197201200068X>
- Moritz, M. (2006). Changing Contexts and Dynamics of Farmer-Herder Conflicts Across West Africa. *Canadian Journal of African Studies*, 40(1), 1-40. <https://doi.org/10.1080/00083968.2006.10751334>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001), *Violent Environments*. Cornell University Press.
- Pendle, N. (2015). "They Are Now Community Police": Negotiating the Boundaries and Nature of the Government in South Sudan through the Identity of Militarised Cattle-keepers. *International Journal on Minority and Group Rights*, 22(3), 410-434. <https://doi.org/10.1163/15718115-02203006>
- Peters, P. E. (2004). Inequality and Social Conflict Over Land in Africa. *Journal of Agrarian Change*, 4(3), 269-314. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2004.00080.x>
- Pinaud, C. (2014). South Sudan: Civil War, Predation and the Making of a Military Aristocracy. *African Affairs*, 113(451), 192-211. <https://doi.org/10.1093/afraf/adu019>
- Pinaud, C. (2013). *Les armes, les femmes et le bétail : une histoire sociale de la guerre civile au Sud Soudan (1983-2005)*. Thèse de doctorat en histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Sikor, T., & Lund, C. (2009). Access and Property: A Question of Power and Authority. *Development and Change*, 40(1), 1-22. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01503.x>
- Turner, M. D. (2004). Political Ecology and the Moral Dimensions of "Resource Conflicts": The Case of Farmer-Herder Conflicts in the Sahel. *Political Geography*, 23(7), 863-889. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2004.05.009>

- Van Donge, J. K., & Pherani, L. (1999). Law and Order as a Development Issue: Land Conflicts and the Creation of Social Order in Southern Malawi. *The Journal of Development Studies*, 36(2), 48-70. <https://doi.org/10.1080/00220389908422620>
- Van Leeuwen, M., & Van Der Haar, G. (2016). Theorizing the Land-Violent Conflict Nexus. *World Development*, 78, 94-104. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.011>
- Weiner, M. (1978). *Sons of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India*. Princeton University Press.

► Foncier et conflits violents en Afrique

Sous la direction de Jean-Pierre Chauveau, Jacobo Grajales et Éric Léonard

• Introduction : foncier et violences politiques en Afrique

Pour une approche continuiste et processuelle

Jean-Pierre Chauveau - Jacobo Grajales - Éric Léonard

DOSSIER

• Fabriquer l'identité à la pointe de la kalache

Violence et question foncière au Mali

Ibrahima Poudiougou - Giovanni Zanoletti

• La rébellion peule et la « guerre pour la terre »

Le gouvernement par la violence des ressources agropastorales (Centre-Mali, Nord-Burkina Faso)

Jacky Bouju

• Le grain contre le bétail : la contestation d'un ordre socio-politique imposé

Relecture des conflits agropastoraux de la région de Mundri, au Soudan du Sud

Emmanuelle Veuillet

• « Pastoralisme » et « insécurité » en Afrique de l'Ouest

Du narratif réifiant à la dépossession politique

Charline Rangé - Sergio Dario Magnani - Véronique Ancey

• Une politique « pré-conflit » ?

Violences et politiques foncières dans les basses terres éthiopiennes

Mehdi Labzaé

• Mobilités, conflits fonciers et jeunesse

Dynamique des pouvoirs en pays bété, Côte d'Ivoire

Léo Montaz

• Au cœur des cycles du cacao et des conflits en Afrique de l'Ouest

Le triangle Côte d'Ivoire, Ghana et Burkina Faso

François Ruf

DOCUMENT

• South Africa's Land Ownership System as a Barrier to Social Transformation

Land Conflict and the Forced Displacement of Black Farm Dweller Families

Nancy Andrew

ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES

ÉDITIONS DE LA SORBONNE

UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE
INSTITUT D'ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT
DE LA SORBONNE

20 €

ISBN : 979-10-351-0573-0
ISSN : 2554-3415

9 791035 105730

Couverture : © Jean-Pierre Chauveau, *Violences dans la brousse*, 2020